

СУЩНОСТЬ, ПРИНЦИПЫ И МЕТОДЫ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ЗАНЯТИЯ ФИЗИЧЕСКИМИ УПРАЖНЕНИЯМИ.

Тожибоев Музаффар Маъруфович
Преподаватель Ташкентской медицинской
академии Юнусова Дильдора Салохиддиновна
И.о.профессора Ташкентский
государственный университет имени Низами.

Annotatsiya: Maqolada mehnat va ta'lim jarayonining tezlashishi, ruhiy yuklamalarning ortishi odamlarning kundalik hayotiga jismoniy tarbiya va sportni joriy etish masalasini dolzarb qilib qo'ygani tahlil etilgan.

Kalit so'zlar: Jismoniy tarbiya, yuklama, o'yin usuli, sog'liq, sport, mustaqil mashg'ulotlar, mashqlar, tezlik, harakatlar, jismoniy sifatlar, mashg'ulot, ta'lim.

Аннотация: В статье рассматривается, что темп труда и обучения мире, увеличение психических нагрузок остро поставили вопросы о внедрении в повседневную жизнь людей физической культуры и спорта.

Ключевые слова: Физическая культура, нагрузка, игровой метод, здоровья, спорт, самостоятельные занятия, упражнения, скорость, движения, физические качества, занятие, обучения.

Abstract: The article discusses that the pace of work and learning in the world, the increase in mental stress has acutely raised questions about the introduction of physical culture and sports into people's everyday lives.

Key words: Physical culture, load, game method, health, sports, independent studies, exercises, speed, movements, physical qualities, occupation, training.

Актуальность выбора темы объясняется тем, что темп труда и обучения мире, увеличение психических нагрузок остро поставили вопросы о внедрении в повседневную жизнь людей физической культуры и спорта. Доказано, что систематические занятия физическими упражнениями повышают нервно-психическую стойкость людей к эмоциональным стрессам, поддерживают трудоспособность. Кроме того, физическое воспитание, играет важную роль в сохранении и укреплении здоровья граждан нашей страны, увеличении продолжительности жизни, формирование профессионально-важных качеств личности.⁷⁴ Тем не менее, по многочисленным научным данным в последнее время в Узбекистане наблюдается стойкое ухудшение состояния здоровья населения и, в частности, молодежи. В то же время в нашей стране отсутствует достаточная спортивно-оздоровительная инфраструктура для массового занятия физической культурой и спортом. Самостоятельные занятия физическими упражнениями становятся спасительной альтернативой для населения Узбекистана.⁷⁵

⁷⁴ . Барчуков И.С., Нестеров А.А. Физическая культура и спорт. Методология, теория и практика. - М.: Академия, 2009. - 528 с.

2. Баршай В.М., Курьсы В.Н., Павлов И.Б. Гимнастика. - М.: Феникс, 2011. - 336 с.

⁷⁵ Юнусова, Д. С., & Тожибоев, М. М. (2023). Изменения основных показателей физической подготовленности школьников Узбекистана. "ENGLAND" MODERN PSYCHOLOGY AND PEDAGOGY: PROBLEMS AND SOLUTION, 10(1).

Самостоятельное занятие физическими упражнениями является неотъемлемой частью здорового образа жизни. Благодаря этим занятиям любой человек может поддерживать необходимый уровень здоровья. Особенно если его основная деятельность является малоподвижной, или связана со значительными психическими нагрузками, чреватых возникновением стресса. Т.к. правильно подобранный комплекс самостоятельных физических упражнений способен снять усталость, привести организм человека в необходимый тонус и подготовить его к дальнейшей работе или отдыху. С другой стороны, самостоятельные занятия ценны тем, что человеку не нужно посещать спортзал или фитнес-центр, т.к. далеко не все граждане нашей страны могут позволить себе это по причине нехватки времени или финансовых средств.

Следовательно, каждый человек, взрослый или ребёнок под руководством взрослых, приступающий к самостоятельным регулярным занятиям физическими упражнениями, должен ставить перед собой следующие задачи:

1. сохранение и укрепление здоровья - это, в сущности, основная задача, которую ставит перед собой человек, решив включить самостоятельную физическую тренировку в свой режим дня;

2. улучшение физической подготовки. Сущность физической подготовки личности в развитии основных физических качеств - выносливости, силы, гибкости, скорости, ловкости, необходимых, как для труда, так и для построения гармоничных социальных отношений. В целом физическое состояние человека - основа хорошей умственной и физической трудоспособности, а значит залог успеха всего общества;

3. формирование и развитие двигательных навыков и умений. В процессе самостоятельных занятий физическими упражнениями люди овладевают новыми двигательными действиями и совершенствуют ранее приобретённые. Данная задача особенно актуальна для спортсменов или людей ведущих активный образ жизни, чья увлечения включают спортивные игры, состязания и пр.;

4. воспитание психических качеств личности. Самостоятельные занятия физическими упражнениями помогают не только успешно формировать трудоспособность, но и вырабатывать целеустремлённость, силу воли - качества необходимые каждому человеку. Кроме того, дополнительное общение, например, на спортивных площадках, улучшает коммуникативные навыки, что особенно актуально для подростков и молодежи;

5. приобретение теоретических знаний о физической культуре. Прежде чем начать самостоятельно заниматься физическими упражнениями, а также для той, чтобы грамотно их выполнять, человеку желательно освоить определенный минимум теоретических знаний по физической культуре, а значит и по биологии, медицине, основам первой помощи пострадавшим, что может быть использовано человеком и на практике.

Любые физические упражнения строятся на общих дидактических принципах, присущих любому педагогическому процессу: на принципе сознания и активности, доступности, прочности, наглядности, систематичности. Вместе с тем, самостоятельные физические упражнения обладают и специфическими принципами.

Первый принцип самостоятельного занятия физическими упражнениями - это принцип индивидуализации. Он характеризуется тем, что выбор средств физического воспитания для самостоятельных занятий должен определяться их состоянием здоровья, возможностями

(наличием свободного времени, места для занятий) и индивидуально-психологическими особенностями (пол, возраст, род занятий, интересы).⁷⁶

Принцип непрерывности - означает, что занятия должны быть регулярными, заранее продуманными, во время которых физические упражнения выстраиваются как последовательное распределение движений и двигательных комплексов при многолетнем планировании нагрузок.

Принцип рациональности физических нагрузок предусматривает тренировку механизмов энергообеспечения, постепенное, но вместе с тем вариативное повышение нагрузок, оптимальное соединение физических нагрузок и отдыха.

Следующий принцип - всестороннего физического развития основан на том, что в самостоятельной физической тренировке человек должен добиваться оптимального развития физических качеств, особенно выносливости, силы, гибкости. Поэтому, кроме любых средств физического воспитания, необходимо использовать физические упражнения циклического характера (ходьбу, бег, плавание и т.п.), гимнастику, упражнения с отягощениями, закаливание.

Занятие самостоятельными физическими упражнениями также обязательно предусматривает принцип врачебного контроля и самоконтроля. При этом занимающийся должен получать подробные предварительные и текущие консультации у врача, регулярно самостоятельно контролировать с помощью доступных методик основные физические параметры своего организма. В теории физической культуры подробно и широко разработаны различные методы физического воспитания. Из их большого числа в процессе самостоятельных занятий физическими упражнениями учёные рекомендуют применять такие методы как: равномерный, повторный, интервальный, игровой и соревновательный.

Также выделяют три основные формы самостоятельных занятий физическими упражнениями: утренняя гигиеническая гимнастика, упражнения на протяжении дня и самостоятельные тренировки.

Наиболее важно при организации любых самостоятельных физических упражнений правильно планировать процесс занятий и индивидуально подбирать упражнения. Длительность занятий зависит, как от их цели, так и от индивидуальных характеристик человека.

Список используемых источников

1. Барчуков И.С., Нестеров А.А. Физическая культура и спорт. Методология, теория и практика. - М.: Академия, 2009. - 528 с.
2. Баршай В.М., Курьсь В.Н., Павлов И.Б. Гимнастика. - М.: Феникс, 2011. - 336 с.
3. Буланов Ю.Б. Спортивная медицина. - М.: Тверская областная типография, 2007. - 320 с.
4. Горбунов Г.Д., Гигунов Е.Г. Психология физической культуры и спорта. - М.: Академия, 2009. - 256 с.
5. Еганян Р.А. Калинина А.М. Школа здоровья. Избыточная масса тела и ожирение. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 112 с.
6. Евсеев И.Ю. Физическая культура. - М.: Феникс, 2012. - 448 с.
7. Караулова Л.К., Красноперова Н.А., Расулов М.М. Физиология физического воспитания и

⁷⁶ Хонкелдиев Ш., Абдуллаев А. ва бошқалар. Жисмоний машқлар билан шуғулланиш машғулотлари. Ўқув қўлланма. - Фарғона, "Фарғона" нашриёти. 2011 -й.

спорта. - М.: Академия, 2012. - 304 с.

8. Клетнева А.А., Бородина Е.А., Давыдова С.А. Перспективные направления организации физкультурных занятий взрослого населения // Теория и практика физической культуры. 2011. №11. С. 63-65.

9. Кряж В. Самоконтроль в процессе физического воспитания // Физическая культура в школе. 2008. №8. С. 11-15.

10. Морозов М.А. Здоровый образ жизни и профилактика заболеваний. - М.: СпецЛист, 2012. - 168 с.

11. Пропастин Г.Н. Физкультура и спорт. - М.: Физкультура и здоровье, 1983. - 192 с.

12. Туманян Г.С. Здоровый образ жизни и физическое совершенствование. - М.: Академия, 2009. - 336 с.

13. Хонкелдиев Ш., Абдуллаев А. ва бошқалар. Жисмоний машқлар билан шуғулланиш машғулотлари. Ўқув кўлланма. - Фарғона, “Фарғона” нашриёти. 2011 -й.

14. Тожибоев, М. М., Салохиддиновна, Ю. Д. (2022). Основы здорового образа жизни, физическая культура в обеспечении здоровья.

12. Юнусова, Д. С., & Тожибоев, М. М. (2023). Изменения основных показателей физической подготовленности школьников Узбекистана. " ENGLAND" MODERN PSYCHOLOGY AND PEDAGOGY: PROBLEMS AND SOLUTION, 10(1).

13. Тожибоев, М., Юнусова, Д., & Хурсантова, М. (2023). Основные формы и организация самостоятельных занятий. *Farg'ona davlat universiteti*, (2), 37-37.